

Tatiana FRUMUZACHI

gr. did. I, Gimnaziul cu profil teatral
Ion Luca Caragiale, mun. Chișinău

Colaborarea dintre școală și părinți – premisă a calității în educație

Rezumat: *Cu toții ne dorim să fim, noi și copiii noștri, oameni de calitate, oameni alături de care ceilalți să dorească să stea cu plăcere, oameni morali și credincioși, oameni integri și autentici. În viziunea noastră, oamenii de calitate nu se nasc, ci se formează, printr-un lung și greu proces de asumare conștientă și creativă a unor valori eterne. Iar procesul de formare este unul strategic planificat, cu acțiuni concrete.*

Cuvinte-cheie: parteneriat, familie, copii, colaborare, cooperare, dezvoltare.

Abstract: *All of us, we and our children, would like to be people of quality, who bring joy to those around us, who are truly moral and thoroughly good, people of integrity and authenticity. In our view, the people of quality are not born, but made – developed through a long and difficult process of consciously and creatively assuming certain eternal values. This training is a planned, strategic process, which includes specific actions.*

Keywords: *partnership, family, children, collaboration, cooperation, development.*

Școala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societății, să ia parte activă la viață, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învățământ este cel care conferă școlii rolul decisiv în devenirea ființei umane. Misiunea școlii este de a contribui la realizarea idealului educativ solicitat de societate.

Fără sprijinul activ al părinților, școala nu poate realiza obiectivele educaționale stabilite. Părinții trebuie să devină conștienți de influența pe care o exercită prezența lor în viața copilului, să fie convinși că educația dată copilului pentru viață în societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea viitorului va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.

Educația desăvârșește ființa umană – educația pe care copilul o primește în familie, la școală și în comunitate. Aspirațiile, rezultatele și sprijinul social și familial constituie trei aspecte ale unei interacțiuni dinamice între copil și cei care îl înconjoară. În pofida unor diferențe de ordin economic, sociocultural sau de altă natură, familiile prezintă anumite însușiri comune. Una dintre acestea este năzuința părinților de a-și vedea copiii mari, bine instruiți și formați pentru viață. Deși în țara noastră educația parentală nu este integrată în sistemul național de învățământ, cum e cazul altor țări, totuși, la nivel național, au fost dezvoltate anumite inițiative, precum proiectul *Educația părinților*. Asemenea inițiative i-au cerut școlii să impulsioneze, prin dascălii ei, interesul și deschiderea părinților de a învăța, de a se informa. În mod logic, obiectivele educaționale ale familiei sunt

integrate în obiectivele sistemului educațional.

În continuare, ne vom referi la dificultățile pe care le întâmpină cadrele didactice în comunicarea cu părinții și ce ar trebui să facă pentru a le preveni.

Comunicarea cu părinții reprezintă una dintre componentele extrem de importante ale managementului școlar, domeniu în care cadrul didactic își demonstrează cel mai vizibil competențele psihopedagogice, sociale. Cercetările sociologice arată că cele mai multe cadre didactice nu sunt foarte optimiste atunci când sunt rugate să aprecieze eficiența comunicării cu părinții. Barierele în calea unei comunicări eficiente cu părinții sunt însă mult mai multe decât își imaginează o bună parte dintre cadrele didactice, mai cu seamă tinere. Regulile cunoscute, acceptate, preluate și exersate în relaționarea cu părinții sunt cu preponderență cele clasice, dar multe dintre acestea sunt depășite, învechite. În calitatea sa nouă, de manager, cadrul didactic trebuie să gestioneze, cu maximum de eficiență, relațiile cu părinții, transformându-și presupușii ”oponenți” în aliați și în parteneri.

După o analiză mai profundă a acestui aspect, deducem că relația dintre cadrele didactice și părinți necesită noi indicatori în funcție de care trebuie să se desfășoare colaborarea. Cele mai frecvente întrebări și deficiențe în această direcție apar din cauza obiectivelor propuse spre realizare, care nu corespund condițiilor concrete în care are loc activitatea elevilor. Nu se ține cont de particularitățile de vârstă, lipsește continuitatea, acțiunile sunt întreprinse la întâmplare, fiind izolate și, respectiv, lipsite de eficiență. Aceste acțiuni nu formează o strategie

de succes, care să includă și alte activități necesare. O altă cauză este că acțiunile se repetă an de an, totul se transformă în rutină, ceea ce conduce la ineficiență și rezultate ne semnificative. Astfel de curențe au o influență negativă asupra rezultatelor muncii, împiedică consolidarea colectivului de elevi și coeziunea ulterioară. Or, elevii se formează atât individual, cât și ca elemente ale colectivului.

Realitatea menționată și cerințele actuale din educație ne permit să concluzionăm că între școală și familie trebuie să existe un sistem de colaborare ce va asigura efectul unitar al educației asupra elevilor și, respectiv, continuitatea de la o etapă de dezvoltare la alta, în cazul fiecărui elev în parte.

În cadrul parteneriatului, un aspect foarte important îl are organizarea activităților comune, cu implicarea elevilor, profesorilor și părinților, a meselor rotunde și a ședințelor cu elemente de training. E binevenită pentru părinți prezentarea factorilor cu impact asupra reușitei – nu numai academice, dar și de viață, care poate fi influențată, într-o măsură mai mică sau mai mare, de educație, proces care, la rândul său, trebuie să țină cont de asemenea aspecte ca temperamentul, aptitudinile, caracterul. Cunoscând posibilitățile copilului, părintele nu trebuie să îl suprasolicite, deoarece e foarte mare riscul de eșec școlar. Astfel de situații se întâlnesc atunci când părintele vrea și încearcă să se realizeze prin copil. Este important pentru un părinte să-și cunoască copilul și să-l accepte, să recunoască realitatea, pentru ca să știe cum să-l ghideze, către ce studii și către ce profesie poate aspira acesta pentru a reuși în viață.

Pentru organizarea unui parteneriat eficient, este binevenită prezentarea subiectelor ce corespund cerințelor vârstei sau colectivului clasei, iar pentru mai multe sugestii sau în scopul elucidării unor neclarități se poate aplica un chestionar. Unele subiecte pot fi abordate sub formă de dezbateri (de exemplu, realizarea unor sarcini școlare, formarea stilului de muncă, managementul timpului, preocupările în timpul liber etc.).

La realizarea scopului final al educației, și anume formarea unei personalități integre, creative, independente, e necesar ca școala și familia să lucreze în strânsă legătură, în echipă. În desfășurarea ședințelor cu părinții, trebuie să se țină seama de următorii pași: informarea (prin scrisori, mesaje, inclusiv în grupul părinților de pe rețele sociale); realizarea ședințelor în concordanță cu programul de lucru al părinților; invitarea cadrelor didactice care predau la clasă pentru a discuta, a răspunde la întrebări etc. În acest mod, întrunirile se transformă într-o experiență pozitivă și cu mare impact educațional.

Parteneriatul școală-părinți-comunitate are un rol deosebit în funcționarea instituției de învățământ și contribuie la realizarea unor obiective majore, precum: acordă suport profesorilor în munca lor; dezvoltă și

perfecționează abilitățile elevilor; asigură însușirea conținuturilor curriculare; îmbunătățește abilitățile educaționale ale părinților; contribuie la stabilirea unei legături constructive între familie, personalul instituției și comunitate; creează atmosfera de siguranță în școală; contribuie la managementul eficient al instituției.

Atunci când parteneriatul între școală, familie și comunitate este eficient, elevii se simt în siguranță. Acesta reprezintă o componentă foarte importantă în organizarea și desfășurarea activității în școală, mai ales în sala de clasă. Succesul parteneriatului depinde foarte mult de profesionalismul cadrului didactic, de tactul pedagogic al acestuia. Frecvent, cadrele didactice se implică fără a se gândi la avantajele personale.

Dacă analizăm cele mai răspândite probleme, constatăm că majoritatea sunt legate de particularitățile de vârstă ale elevilor, de interpretarea situației școlare de către părinți, de relațiile dintre părinți și copii și, în multe cazuri, de atmosfera din familie. În aceste cazuri, colaborarea dintre școală și familie trebuie să fie încă mai apropiată și mai deschisă, ceea ce va contribui la atingerea finalităților activității educative.

Rolul de părinte nu este ceva ce se învață empiric, fără nicio pregătire. De multe ori, încercările școlii de a informa părinții, de a realiza consiliere sunt sporadice și insuficient de populare, iar în unele cazuri se realizează chiar prea târziu. O modalitate eficientă ar fi *Școala părinților*, care ar oferi o pregătire generală, în bază de informare și exersare. Dar nici aceasta acțiune nu este suficientă. Dacă vom analiza ce reprezintă, de fapt, implicarea familiei în educație, vom putea spune că este un proces de lungă durată, care presupune multe activități – nu numai de informare, ci și de dezvoltare. Un exemplu ar fi lectura unei povești înainte de culcare, verificarea temelor în fiecare zi, discutarea evenimentelor de peste zi, limitarea jocurilor la calculator în favoarea unei plimbări împreună cu copilul, limitarea timpului când copilul se află pe rețele de socializare.

Trebuie de recunoscut că și copiii ne reamintesc că putem glumi, zâmbi în fiecare zi, pentru că putem trăi momente de fericire și bucurie foarte puternice. În timp ce îi învățăm să descopere lumea, ajungem și noi să o înțelegem mai bine. Sfaturile sau povețele pe care le dăm îi ajută să înțeleagă unde au greșit și să încerce să schimbe ceea ce mai poate fi schimbat.

Rolul de părinte se învață, după cum am mai spus. Deseori, adulții ce au devenit părinți se confruntă cu probleme. Pentru a le rezolva, procedează intuitiv sau în baza experienței pe care o au din familia în care au crescut. Însă, uneori, ei uită că ziua de ieri sau cuvântul rostit nu mai pot fi întoarse. Fiecare zi pentru copil este diferită, zilele nu seamănă una cu alta. Orice moment pierdut, este pierdut. Atunci când părintele nu a văzut primii pași făcuți de copil, pentru că era plecat, când nu

s-a jucat cu el, pentru că era enervat, când nu l-a aplaudat la o sărbătoare, pentru că se gândea la afacerea pe care o conduce, când nu a fost lângă copil la un concurs, pentru că era ocupat la serviciu, când nu l-a susținut în momentele grele, din viața copilului s-a pierdut o părticică care nu mai poate fi recuperată.

În concluzie: Este important să conștientizăm valoarea și impactul pe care îl avem în transformarea tinerei generații. De aceea, părinții, în colaborare cu instituția de învățământ, trebuie să adopte un stil de comunicare și implicare creativ, să accepte copilul așa cum este, cu zestrea lui ereditară, să-l ajute să-și descopere potențialul, oferindu-i un mediu favorabil de dezvoltare. Acest mediu va fi eficient și va avea repercusiuni pozitive asupra personalității copilului doar în condițiile unei colaborări avantajoase între școală și familie. Acest parteneriatul va aduce roade frumoase, punându-și umărul la edificarea unei generații integre.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Agabrian M. Școala, familia, comunitatea. Iași: Institutul European, 2006.
2. Claff G. Parteneriatul școală-familie-comunitate: ghid pentru cadrele didactice. București: EDP, 2007.
3. Cosmovici A. Psihologia școlară. Iași: Polirom, 2008.
4. Egeler D. Mentoratul milenialilor: formarea generației de mâine. Asociația Internațională a Școlilor Creștine, 2005.
5. Henley K. Predarea adaptată copilului. Asociația Internațională a Școlilor Creștine, 2002.
6. Joița E. Pedagogie și elemente de psihologie școlară. Arves, 2003.
7. Pop P. Copilul ca dar și responsabilitate. Oradea: Cartea Creștină, 2007.
8. Stern H. H. Educația părinților în lume. București: EDP, 1972.
9. Terrassier J.-C. Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante. Montrouge: ESF Éditeur, 2006.
10. Vărășmaș E. A. Consilierea și educația părinților. București: Aramis, 2002.
11. Vărășmaș E. A. Educația copilului preșcolar. București: Pro Humanitate, 1999.